

9e CONGRES VAN DE INTERNATIONAL FISCAL
ASSOCIATION (I.F.A.) TE HOUDEN VAN
5 TOT 9 SEPTEMBER A.S. TE AMSTERDAM

door Th. van Hoorn

Nadat de twee eerste congressen van de I.F.A., in 1939 en 1947, beide in Scheveningen hadden plaatsgevonden, is ditmaal opnieuw Nederland aangewezen en zal van 5 tot 9 September in Amsterdam het negende congres worden gehouden.

De organisatie is in handen van de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht; Professor ten Doesschate zal het congres presideren.

De openingszitting vindt op 5 September des morgens plaats in het Concertgebouw, waarna de discussies verder in het Koninklijk Instituut voor de Tropen plaats vinden. Tot 4 September is het Secretariaat gevestigd bij het Internationaal Belasting Documentatie Bureau, Herengracht 196, Amsterdam.

Het Ere-Comité staat onder Presidium van Z.K.H. Prins Bernard, terwijl o.a. Minister van der Kieft, Dr van den Berge, Dr Prinsen en Mr van der Mandele daarin zitting hebben genomen.

Behalve een drietal Nederlandse rapporten, zijn uit twaalf landen (w.o. Canada, Brazilië en Israël) in totaal circa vijf en twintig rapporten binnengekomen. Bij de behandeling wordt ditmaal een nieuwe methode gevolgd: daar het meer en meer bezwaarlijk bleek in plenaire zittingen tot een vruchtbare gedachtenwisseling te komen (in Keulen 1954 woonden enkele malen meer dan vierhonderd congressisten de bijeenkomsten bij) zullen ditmaal sectie-vergaderingen worden gehouden, gevolgd door een z.g. „panel-discussie” in een plenaire bijeenkomst.

Aangezien de Redactie van het M.A.B. prijs stelde op een beknopte voorbespreking van de te behandelen onderwerpen, moge hierover in het kort het volgende vermeld worden, aan de hand van hetgeen de Nederlandse rapporteurs hierover hebben behandeld.

De onderwerpen zijn:

1. *Het als een eenheid beschouwen van het gezin bij de aanslagregeling en de invordering van inkomstenbelasting.*

Algemeen rapporteur: Jean de Longueville (België)

Nederlands rapporteur: F. Vries

Hierin wordt behandeld:

- I. De aanslagregeling; A. Binnenlanders;
B. Buitenlanders.

II. De invordering.

De rapporteur heeft zich beperkt tot de inkomstenbelasting, waarbij de belastingheffing van „het gezin” moet worden gezien tegen de achtergrond van het draagkrachtbeginsel, dat algemeen geacht wordt aan de Nederlandse belastingheffing ten grondslag te liggen.

Omtrent de progressie worden de maxima van 75 % voor gehuwden en 77½ % voor ongehuwden vermeld, met daarbij de vermoedelijke aanstaande verlaging.

Aan het slot merkt de rapporteur nog op, dat de regeling van de invordering over het algemeen bevredigend werkt, en dat het z.i. juist genoemd mag worden, dat er voor gewaakt is, dat de positie van de fiscus niet slechter wordt bij het aangaan van een huwelijk, bij overlijden en bij echtscheiding.

2. *De internationale dubbele belasting op het gebied van de omzetbelasting.* (Dit onderwerp is uitsluitend een studie-onderwerp).

Nederlands rapporteur: F. A. van Alphen.

Hierin worden de problemen behandeld betreffende *goederen* bij invoer en uitvoer (o.a. het systeem van teruggave van omzetbelasting bij uitvoer); *goederen te benutten bij dienstverrichting* (b.v. bij belangrijke werken, uitgevoerd door een buitenlandse firma); *dienstverrichtingen*.

Hierbij wordt nog opgemerkt, dat vrijstelling en teruggave van omzetbelasting in enige landen gebruikt wordt om de ongelijkheid in productiekosten tussen exporterend en importerend land op te heffen en om een onjuiste wisselkoers te corrigeren.

3. *Dubbele belastingheffing voortspruitende uit de belasting zowel van de winsten van vennootschappen met in aandelen verdeeld kapitaal zelf, als van diezelfde winsten voor zover zij aan aandeelhouders zijn uitgekeerd.*

Dit onderwerp, dat oppervlakkig beschouwd verreweg het belangrijkste mag heten voor accountants, komt in de Sectie-vergadering het eerst in behandeling op 6 September om 9.30 uur in het Instituut voor de Tropen, en om 14.30 uur in plenaire zitting. Algemeen rapporteur is Professor Dr B. Schendstok. De Nederlandse rapporteur Drs W. Schutte, heeft een uiterst gedegen rapport (30 pagina's) over dit onderwerp samengesteld, waaronder in Hoofdstuk VI een beschouwing over *Methoden ter opheffing van de dubbele belastingdruk*.

Belangstellenden in dit zeer actuele onderwerp zij een voorafgaande bestudering ten zeerste aanbevolen; gemis aan plaatsruimte noopt tot deze korte aanduiding.